

PLAN ESTRATÉGICO DE MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ.

2023-2027.

Mgtra. Migdalia Samudio
Dra. Aracelly Vega
Mgtra. Jéssica Hidalgo

Sobre las autoras

Mgtra. Migdalia Samudio Lezcano.
Economista- Magistra en
Formulación, Evaluación y
Administración de Proyectos y
Estadística.
Docente Titular.
Miembro del Think Tank UNACHI
migdalia.samudio@unachi.ac.pa

Dra. Aracelly Vega.
Doctora en Ingeniería de Proyectos.
Investigadora- Fundadora- Directora
del Centro de Investogación en
Recursos Naturales (UNACHI)
Miembro del SNI de la SENACYT.
Coordinadora del proyecto Think
Tank UNACHI.
aracelly.vega@unachi.ac.pa

Mgtra. Jéssica Hidalgo
Abogada-Investigadora
Magister en Derechos Humanos y
Justicia Constitucional.
Centro de Investigación en
Recursos Naturales, UNACHI.
Think Tank UNACHI
jessica.hidalgo@unachi.ac.pa

Introducción

El Centro de Pensamiento Think Tank UNACHI, enfocado en la sostenibilidad de los recursos naturales, tomando en consideración las actividades socioeconómicas de más impacto en la provincia de Chiriquí, como son actividades agropecuarias, turísticas y la biodiversidad ha planteado un Plan estratégico para el manejo de estos recursos para mantener el equilibrio entre éstos y el desarrollo de la provincia. Este Plan estratégico surge de un diagnóstico participativo con los actores del sector y expertos de las temáticas tanto de la academia, sector productivo, instituciones gubernamentales, empresa privada y organizaciones que tratan estos temas.

Los componentes de este Plan estratégico son el diagnóstico del sector agropecuario, el turismo sostenible y la biodiversidad en la Provincia de Chiriquí; haciendo énfasis en la misión, la visión, los valores, el enfoque estratégico, los ejes estratégicos, los objetivos y las metas estratégicas con los respectivos indicadores de cada meta.

PLAN ESTRATÉGICO DE MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ. 2023-2027

Contenido

- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 CONTENIDO
- 3 DIAGNÓSTICO
- 4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
- 5 ENFOQUE ESTRATÉGICO
- 6 EJES ESTRATÉGICOS
- 7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- 8 METAS ESTRATÉGICAS E INDICADORES

3. Diagnóstico del estado actual del sector agropecuario, turístico y la biodiversidad en la Región Occidental

- Diagnóstico participativo con los principales actores del sector agropecuario, turístico y de biodiversidad, de la Región Occidental de Panamá y consulta a expertos para contrastar y analizar la información generada en el taller “Elaboración de Estrategias de Desarrollo Sostenible con los actores Claves de la Región Occidental de Panamá”. Este taller se realizó en COPEVE, Chiriquí del 23-25 de octubre de 2019.

SECTOR AGROPECUARIO

- La situación actual del sector agropecuario comparado con las tendencias mundiales es que es un sector tradicional, apegado a la producción sin tomar en cuenta los cuidados al medio ambiente, salvo en algunos casos que avanzan según los acuerdos internacionales.
- En la consulta se resaltan las siguientes deficiencias: falta de tecnificación, lo que incide en una baja productividad, y productos de baja calidad, no competitivos en el mercado internacional. Infraestructura deficiente tanto vial como para toda la cadena de producción, disponibilidad deficiente de información de acceso abierto, sobre el sector, por lo que se requiere la creación de una plataforma donde se encuentre información sobre el sector tanto de productos ofrecidos, demanda de productos del mercado internacional, lista de especialistas, precios, etc.
- Se requieren Programas de capacitación y extensión a productores, en tema de medio ambiente, desarrollo sostenible y uso de tecnología tanto de producción como de información. Incentivar la transformación agroindustrial de los productos agropecuarios aumentando su valor agregado.

3. Diagnóstico del estado actual del sector agropecuario, turístico y la biodiversidad en la Región Occidental

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR TURISMO

El sector turismo, en la actualidad, tiene nuevas tendencias que se basan en cambios más generales en el comportamiento del consumidor, como la necesidad de alimentos y bebidas orgánicos y saludables, la sostenibilidad, el servicio personalizado, la creciente demanda de digitalización y el uso de la tecnología.

El turismo es una de las actividades económicas y culturales más importantes de Panamá. Por lo que hay un compromiso para adaptarse a las actuales tendencias y para ello se deben hacer cambios sustanciales en toda la cadena social y económica que involucra la actividad.

En el diagnóstico se observaron faltantes o necesidades del sector turismo para su adecuación a la actualidad mundial, como son creación de Centros de información turística en cada municipio, creación de la ley del guía turístico, mapeo de actores y productos turísticos de la región (gastronomía, hostelería, belleza escénica, identidad cultural, sitios de observatorio de aves, ballenas, desove de tortugas, temporada de cosecha de café , guías), falta de infraestructura habilitante (señalización de áreas turísticas, infraestructura vial y marina como muelles), mejorar servicios públicos (recolección de desechos, luminarias, aceras, cámaras de seguridad, policías turísticos), creación de nuevos e innovadores productos turísticos, Programa de formación de guías turísticos, Plataformas y catálogo de sitios turísticos con información pertinente, uso de tecnologías, interacción de todos los actores claves como académicos, sector productivo, instituciones públicas y privadas para integrar los conocimientos multidisciplinarios sobre la actividad turística. Falta promover políticas públicas que incentiven el turismo.

3. Diagnóstico del estado actual del sector agropecuario, turístico y la biodiversidad en la Región Occidental

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA BIODIVERSIDAD

La Biodiversidad es un recurso natural el cual es un bien y servicio proporcionado por la naturaleza sin alteraciones por parte del ser humano. Es necesario que se aprenda a gestionar la biodiversidad asegurando la supervivencia y su aprovechamiento para lograr un equilibrio entre la biodiversidad y el desarrollo de la sociedad. Es necesario sensibilizar a especialistas, investigadores, productores que son la base de la preservación de ese equilibrio.

Los factores que afectan la biodiversidad, actualmente en Panamá, es la pérdida de hábitat, efectos del calentamiento global en todos los ecosistemas, sobreexplotación de los recursos naturales, existencia de patógenos, pérdida de áreas boscosas, falta de áreas protegidas, hace falta implementar estrategias para minimizar el impacto del turismo, falta de Corredores de especies de fauna y flora para mantenimiento de la biodiversidad.

Estrategias para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad: Establecimiento de áreas protegidas en el entorno urbano que permitan el mantenimiento de especies asociadas a estas zonas. Sensibilización en la ciudadanía sobre la importancia en el desarrollo sostenible, con miras hacia su conservación.

Empoderamiento de las comunidades cercanas a los ecosistemas con un alto valor ecológico.

Desarrollo de proyectos eco-turísticos que aporten a la economía actual y que a su vez promuevan la conservación de los recursos naturales como fuente de generación de divisas.

Uso de nuevas herramientas tecnológicas para el monitoreo de parámetros ambientales en áreas específicas de manejo. Interacción de todos los actores claves como académicos, sector productivo, instituciones públicas y privadas para integrar los conocimientos multidisciplinarios sobre la biodiversidad.

Proponer políticas públicas que incentiven el estudio, conservación, uso sustentable de la biodiversidad.

4. Misión visión y valores

Visión: Lograr que la provincia de Chiriquí sea líder en la promoción de la inclusión, sostenibilidad y resiliencia para el aprovechamiento del potencial económico y social de sus recursos naturales.

Misión: Posicionar al Think tank como ente mediador, facilitador y promotor de estrategias regionales para el manejo sostenible de los recursos naturales en la Provincia de Chiriquí.

Valores: Compromiso, solidaridad, coherencia, innovación, equidad.

Valores del Plan Estratégico

- **Compromiso:** Mancomunar esfuerzos entre la academia y la sociedad para el logro de la misión y visión.
- **Solidaridad:** reafirmando la función de extensión académica en beneficio de la sociedad
- **Coherencia:** Promoviendo acciones estratégicas que sean consecuentes al logro de la Visión y Misión.
- **Innovación:** Aprovechamiento del recurso humano capacitado y la formación de nuevos profesionales que brinden soluciones y nuevas prácticas para un manejo de los recursos naturales, inclusivo, sostenible y resiliente.

Equidad: Logrando la inclusión de la sociedad, promoviendo la Justicia Social y la equidad de género, logrando el desarrollo integral de acciones público-privadas para una distribución justa de los beneficios y costos que se generen.

5. Enfoque estratégico

- Haciendo gestión del conocimiento y aprendizaje científico: Promoviendo la interacción entre el Centro de Pensamiento Think Tank, la academia, los sectores productivos y gubernamentales en materia de tecnología, innovación, transferencia de conocimiento, y su aplicación económica, social y ambiental.
- Empoderando actores clave de la sociedad: Vinculando y haciéndolos partícipes del desarrollo de proyectos y actividades que se relacionen con las estrategias propuestas de manejo sostenible de los recursos naturales en la provincia de Chiriquí.

Fortaleciendo la gobernabilidad: incidiendo en la creación e implementación de Políticas Públicas regionales diferenciadas por sector y la participación ciudadana en múltiples niveles .

6. Ejes estratégicos

Que buscamos en este plan estratégico?

Este plan estratégico busca desarrollar estrategias que mejoren las condiciones actuales en la provincia de Chiriquí para el aprovechamiento, la innovación y transformación de la biodiversidad, el sector agrícola y el turismo sostenible.

A. DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE

Según la Fundación AGRECOL “El Desarrollo Agropecuario Sostenible (DAS) está basado en el “aprovechamiento de los recursos y potenciales naturales, económicos y sociales para lograr el desarrollo local con soberanía alimentaria, cuidando y generando agrobiodiversidad y diversificación productiva”. A través del plan estratégico que busca promover la soberanía alimentaria de las familias, el desarrollo económico local, la adaptación y mitigación al cambio climático y el restablecimiento del equilibrio ecológico en sistemas diversificados de producción y promoviendo estrategias de resiliencia al cambio climático.

B. TURISMO SOSTENIBLE

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) “es aquél que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales, para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”.

Busca ser agente de cambio en cuanto a la visión del emprendedor turístico en relación a la optimización de los recursos económicos, culturales y medioambientales que garanticen el desarrollo económico y ecológico equitativo de las comunidades.

Promover el diseño de una Política Pública Integral de Turismo sostenible vinculando las instituciones gubernamentales idóneas en materia de medio ambiente, cultura, turismo y comercio y el sector privado por medio de alianzas estratégicas. Dicha política debe estar alineada al pacto mundial de desarrollo sostenible constituyéndose en un compromiso a largo plazo.

C. BIODIVERSIDAD

- Según el Convenio de la Diversidad Biológica (CDB), es el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la tierra y los patrones naturales que conforman, resultado de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano”. Comprende igualmente “la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie (diversidad genética) que permiten la combinación de múltiples formas de vida, y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el mundo”.
- Este plan estratégico busca fortalecer el enfoque de la investigación y transferencia del conocimiento como factor clave para robustecer la política que proveerá el marco de acción del Estado con fin de guiar el desarrollo sostenible requerido en las próximas décadas, formando nuevos líderes y una cultura de pensamiento para la UNACHI por medio de la creación de alianzas con entes claves de la región occidental del país, para la toma de decisiones beneficiosas para el desarrollo país y de la región, en el marco del respeto al medio ambiente y la sostenibilidad de la biodiversidad, impactando con ello a los diferentes sectores productivos de la provincia, principalmente el agropecuario y turístico.

7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo estratégico General:

Contribuir en el Desarrollo de las capacidades tecnológicas y la gestión del conocimiento sobre los procesos socioeconómicos, promoviendo alianzas estratégicas entre los sectores involucrados que inciden en la creación y aplicación de normas y el cumplimiento de los compromisos del Estado y la sociedad, para el desarrollo sostenible de las actividades socioeconómicas y la conservación y protección del medio ambiente.

Objetivos Estratégicos Específicos

- **Sector Agropecuario:**

1. Ejecutar proyectos de investigación y extensión de manera conjunta entre la academia, sector público y privado.
2. Diseñar un mecanismo interinstitucional para la canalización de la información técnica y científica.
3. Promover un plan de desarrollo regional para el mejoramiento de las vías de acceso a las zonas de producción, comprometiendo a las entidades gubernamentales y gobiernos locales.
4. Propiciar la tecnificación y reforzar al sector agropecuario con bases de datos actualizadas que permitan la toma de decisiones para el desarrollo eficiente de las actividades de producción, garantizando un aumento en el rendimiento, la seguridad alimentaria de la población y la generación de ingresos de los productores agrícolas.
5. Capacitar en técnicas de producción sostenible a través del aprovechamiento óptimo de los recursos incorporando prácticas del modelo de Economía Circular.
6. Ejecutar proyectos de captación de talentos con competencias técnicas y profesionales de acuerdo a las tendencias de desarrollo en el sector agrícola, como parte de una estrategia de Estado en fomento.
7. Diseñar una plataforma virtual para la divulgación de normas, acuerdos, convenios y oportunidades de formación profesional, convocatorias y ofertas laborales, vinculados al sector agrícola por parte de entidades estatales, universidades, asociaciones de productores.

• Turismo Sostenible

1. Promover capacitaciones para el desarrollo de actividades turísticas sostenibles enfocadas al potencial de cada región, en que aprovechen las normas e incentivos fiscales vigentes para el desarrollo de nuevos emprendimientos turísticos en la región, con el apoyo de la academia y los sectores público y privado.
2. Plataforma virtual que nos permita inventariar la oferta hotelera, gastronómica, servicios de apoyo y operadores turísticos y publicitar la oferta turística de la región.
3. Evaluar los portafolios de inversión priorizados del Estado, gobiernos locales y del sector privado para identificar su impacto al mejoramiento de las actividades del sector turístico.
4. Promover la creación de un Observatorio multidisciplinario vinculado al desarrollo de actividades de Turismo Sostenible que promueva emprendimientos (incubadoras) para micro y pequeñas empresas asociadas al desarrollo de la ruta de occidente, que trabaje en alianza con la Cámara de Comercio, Cámara de Turismo, CECOMRO y se encargue de recabar información estadística, bases de datos, administrar y publicar los resultados, evaluar las tendencias futuras en el sector.
5. Promover la gestión de proyectos de infraestructura que adecúen los parques, aceras, calles, para permitir una movilidad inclusiva a través de la plataforma universitaria.

Biodiversidad

- Evaluar el efecto del cambio climático en la fauna y flora a través de la innovación tecnológica a través de una plataforma que permita el levantamiento de indicadores, para el aprovechamiento económico, social y ambiental de los recursos naturales en la Región Occidental.
- Promoción de proyectos de extensión e investigación relacionados con la sostenibilidad ambiental a través de las unidades administrativas de la universidad líderes en esta materia.
- Promover a través de la plataforma el marco legal ambiental que identifique y defina los límites de cada entidad relacionada a la gestión ambiental en el sector público.
- Promoción del desarrollo de proyectos relacionados a la capacidad de carga turística en áreas protegidas de mayor demanda en la Región Occidental de Panamá en función a lo establecido en la guía de gestión de Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente.

8. METAS INDICADORES

ESTRATÉGICAS

• Sector Agropecuario:

1. Desarrollar una plataforma digital que sirva de herramienta de consultas científicas y de profesionales o consultores, además, de la promoción del potencial crecimiento y desarrollo socioeconómico de los sectores agropecuario, turístico y ambiental.

Indicador: Diseño, ejecución y puesta en marcha de una plataforma digital para el Centro de Pensamiento Think Thank.

2. Promover el diseño y ejecución de un Observatorio de Recursos Naturales de la UNACHI, a través del aporte gubernamental y privado, que permita el desarrollo de proyectos de investigación y transferencia de conocimientos a la comunidad científica y general en temas agropecuarios, turísticos y ambientales.

Indicador: Diseño del proyecto que sustenta la creación del Observatorio de Recursos Naturales de la UNACHI y su inclusión en el presupuesto institucional para lograr su ejecución.

3. Implementar programas agrícolas pilotos para el cultivo de productos no tradicionales con demanda de mercado.

Indicador: Número de fincas pilotos que se incorporan a los programas de cultivo de productos no tradicionales.

4. Promover una mayor participación en mercados internacionales de miembros del sector agrícola, a través de la orientación para la gestión de los mecanismos necesarios para lograr la colocación en el exterior de productos agropecuarios con países con los que Panamá mantiene tratados de libre comercio.

Indicador: Reportes estadísticos del Ministerio de Comercio e Industria que muestren un aumento en la participación de los productores agropecuarios en mercados internacionales.

5. Crear un directorio de organismos públicos o privados que promuevan incentivos y el acceso al crédito para la agroindustria y el aprovechamiento óptimo de los productos para promover el crecimiento de la demanda de esta actividad.

Indicador: Publicación de directorio en la plataforma digital que enlace los distintos organismos públicos y privados que promueven incentivos y fuentes de crédito a la agroindustria panameña.

Turismo Sostenible

1. Desarrollar un mapeo de actores del sector turístico de la región en las diversas actividades (ej. gastronomía, hostelería, guías, etc).

- **Indicador:** Publicación de mapa virtual en la plataforma digital que enlace los distintos actores del sector turístico de la provincia de Chiriquí.

2. Promover un diagnóstico de riqueza cultural de las diversas zonas de desarrollo turístico de la Provincia de Chiriquí.

- **Indicador:** Número de trabajos de investigación y/o publicaciones científicas que evidencien la riqueza cultural de las diversas zonas turísticas de la Provincia de Chiriquí.

3. Desarrollar actividades o programas de formación de competencias en materia de turismo sostenible, coordinadas entre la academia, sector público y la empresa privada.

- **Indicador:** Número de personas capacitadas en las diferentes actividades o programas de formación en competencias en materia de turismo sostenible.

4. Desarrollar un perfil de los mentores o consultores para empoderar a las comunidades de la Provincia de Chiriquí sobre las capacidades y productos turísticos que requiere la región occidental.

- **Indicador:** Número de mentores o consultores en materia de turismo sostenible, que se registren en la plataforma digital, como parte del banco de profesionales del sector público y privado.

5. Formación en liderazgo y empoderamiento de grupos comunitarios que impulsen el desarrollo socioeconómico de las comunidades a través de la promoción de diferentes atractivos turísticos de la Provincia de Chiriquí.

- **Indicador:** Número de personas capacitadas en las actividades de formación de líderes comunitarios para garantizar el crecimiento y sostenibilidad del turismo en la provincia de Chiriquí.

6. Promocionar y divulgar la ruta turística de occidente a nivel nacional e internacional, con el liderazgo de los sectores público y privado, a través de campañas pertinentes en los medios digitales y de comunicación social.

- **Indicador:** Número de campañas de promoción y divulgación de la ruta turística de occidente a nivel nacional e internacional.

- **Biodiversidad**

1. Inclusión en la Plataforma Digital de Think Thank un directorio de consultores o especialistas en diversas áreas de biodiversidad.

- **Indicador:** Publicación en la plataforma digital de un directorio de profesionales, consultores e investigadores con experiencia y proyectos realizados en el manejo y aprovechamiento económico sostenible de los recursos naturales en la provincia de Chiriquí

2. Desarrollar un mapeo de situación actual y proyecciones de especies animales, de flora y otros recursos naturales para su conservación y aprovechamiento socioeconómico de la biodiversidad que tiene la Provincia de Chiriquí.

- **Indicador:** Publicación de mapa virtual que facilite un inventario y la ubicación de diversas especies animales, de flora y otros recursos naturales para su conservación y aprovechamiento socioeconómico de la biodiversidad que tiene la Provincia de Chiriquí.

ANEXOS

SEMINARIO-TALLER

“ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON LOS ACTORES CLAVE DE LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ”

Mesa 1 Equipo: Humberto Rulloba, Eloy Sanchez, Aminta Serrud, Tatiana carrer, Carlos Beitia, Roberto Maldonado y Eduard Villarreal

TRABAJO FINAL

Factores	Retos	Oportunidades	Líneas Estratégicas	Objetivos Estratégicos	Actividades	Resultados esperados	Actores claves
Productividad	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento de la producción a través de los sistemas de innovación y tecnología con la metodología de extensión agropecuaria. • Mejorar la extensión agropecuaria. • Aumento en la producción en nuestro cultivos/ rubros tradicionales. • Diversificar los procesos de producción. 	<ul style="list-style-type: none"> • Incurción en nuevos rubros con el enfoque al cambio climático y sostenibilidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecimiento de innovación e investigación tecnológica. • Creación de un mecanismo efectivo de articulación y disposición de información tecnológica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Incrementar el apoyo gubernamental y privado hacia las instituciones de investigación. • Diseñar un mecanismo interinstitucional para la canalización de la información técnica y científica. • Mejorar la metodología de extensión. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de acciones a nivel gubernamental y privado de apoyo a la investigación. • Creación de un sistema de datos agropecuario sobre información comercial, técnica y científica, de acceso abierto. • Diagnóstico de la efectividad del sistema de extensión agropecuaria. • Desarrollo de un programa de mejoramiento de las competencias profesionales de los extensionistas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento presupuestario a la investigación. • Un sistema de información de acceso abierto. • Transferencia de Tecnología a productores con impacto en la producción agropecuaria. 	<ul style="list-style-type: none"> • Universidades • Entidades Públicas • Empresas Privadas
Infraestructura habilitante	<ul style="list-style-type: none"> • Habilitar los caminos de producción en las áreas rurales y difícil acceso. • Infraestructura adecuadas de acuerdo al sistema de producción. 	<ul style="list-style-type: none"> • Que los productos lleguen en menor tiempo y de mejor calidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento de la accesibilidad a las zonas de producción. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar y mejorar las vías de acceso a las zonas de producción. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico de las necesidades de vías de acceso y comunicación dirigida al sector agropecuario. • Presentación a la junta técnica de los resultados de las necesidades. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico de las necesidades de vías de acceso agropecuarias. • Construcción de las vías de acceso requeridas en las áreas de producción. 	<ul style="list-style-type: none"> • MOP • MIDA
Sostenibilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Hacer atractivo el sector 	<ul style="list-style-type: none"> • Lograr el relieve 	<ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento de la 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar la generación 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de acciones para 	<ul style="list-style-type: none"> • Reducción de la 	<ul style="list-style-type: none"> • Instituciones

Capital humano y calidad	<p>agropecuario, logrando calidad de vida para el productor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adecuaciones a la producción de acuerdo a las exigencias del mercado. • Acceso a la información a productores para desarrollar inteligencia de mercados y el productor pueda crear estrategias en función de su negocio. • Lograr seguridad alimentaria/ambiental para la población. 	<p>generacional para el sector agropecuario.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expansión de negocios. • Abrirse al campo de la exportación. 	<p>Calidad de vida con sistemas de producción agropecuarios sostenibles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento y conservación de la calidad ambiental 	<p>de ingresos de los productores agrícolas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantizar la seguridad alimentaria de la población. • Garantizar la conservación y protección del medio ambiente. 	<p>evitar el contrabando reducir las importaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico de la rentabilidad de los rubros agropecuarios. • Fomento y utilización de tecnologías adecuadas al sistema de producción. • Desarrollo de acciones que aseguren la canasta básica. • Capacitación, fomento de técnicas de producción, servicios ambientales al productor que permitan una producción más amigable con el ambiente. 	<p>competencia desleal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Información actualizada de costos y beneficios de la actividad agropecuaria. • Actividad Agropecuaria con mejores sistemas de producción. • Un pueblo con mejores condiciones nutricionales. • Productores agropecuarios con mejores condiciones de vida. • Sector agropecuario más atractivo a la inversión. • Sistemas de producción agropecuario más amigable con el medio ambiente y productores agropecuarios con mejor educación ambiental. 	<p>Gubernamentales y no gubernamentales</p> <ul style="list-style-type: none"> • universidades. • ONGs
Producto y promoción	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar el nivel de enseñanza del recurso técnico. • Lograr el relevo generacional capacitado. 	<p>Necesidad de capital humano en el sector agrícola.</p>	<p>Mejoramiento de la Educación informal para el productor a través de los medios de comunicación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formar especializaciones en la demanda de los cultivos de producción. • Definir áreas estratégicas para formar a profesionales de acuerdo a la demanda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de un diagnóstico de necesidades profesionales del país. • Ejecución de un plan de Becas para la formación de profesionales a nivel local y extranjero. • Desarrollo de programa de especialización en universidades locales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico actualizado de necesidades profesionales agropecuarias. • Aumento apreciable de profesionales a nivel de maestría y doctorado. • Aumento en la oferta a nivel de maestrías y doctorados en nuestras universidades. 	<ul style="list-style-type: none"> • Universidades públicas y privadas.
	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar calidad y valor agregado a productos agropecuarios. • Abrir nuevos mercados tanto local e internacional. • Promocionar los productos agropecuarios en función de las necesidades nutricionales de la población. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acceso a nuevos mercados como China. • Las necesidades de productos agropecuarios a los usuarios del Canal. • Mejoramiento de la demanda de algunos productos en beneficio de la salud humana. • Nuevas exigencias alimentarias de la 	<ul style="list-style-type: none"> • Generación de Valor agregado a los productos agropecuarios. • Diversificación de la producción. • Aprovechamiento de la situación geográfica de Panamá. 	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer cultivos de productos no tradicionales con potencial demanda de mercado. • Gestionar los mecanismos necesarios para lograr la colocación de productos agropecuarios a los usuarios del Canal y exportación 	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico de cultivos no tradicionales con potencial comercial. • Gestión de acciones políticas y administrativas para lograr la venta de productos a los usuarios del canal. • Gestión de acciones políticas y administrativas para el logro del mercado de exportación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Listado de cultivos no tradicionales con alto potencial de consumo y comercial. • Venta de productos nacionales a usuarios del canal. • Incremento en la diversidad y cantidad de productos exportados 	<ul style="list-style-type: none"> • MIDA • IDIAP • ISA • IMA • ACP • MINSA.

<p>Industrialización</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la industrialización agropecuaria. • Garantizar la materia prima en el tiempo. • Adecuación de normas trámites para la industrialización. • Acceso al crédito. • Fortalecimiento de capacidades técnicas necesarias. 	<p>población.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exportación de productos industrializados. • Generación de la demanda de rubros agrícolas. • Aumento de la producción agrícola. • Mejoramiento en los beneficios de la producción agropecuaria. • Mayores facilidades para incursionar en los mercados locales y externos. • Mayor inversión y desarrollo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fomento de la inversión en la industrialización en la agroindustria. 	<ul style="list-style-type: none"> • Crear incentivos y aumento del crédito para la agroindustria. • Promover la producción agropecuaria para satisfacer la demanda de la agroindustria. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico de productos con potencial agroindustrial en Panamá. • Gestión gubernamental para la creación de normativas y apoyos económicos a la agroindustria. • Desarrollo de iniciativas de promoción de nuevos productos agroindustriales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lista de productos potenciales para transformación agroindustrial. • Disponibilidad de normativas jurídicas que permitan una operatividad efectiva agroindustrial. • Consumidores demandando los nuevos productos agroindustriales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bancos privados, estatales e internacionales. • Redes de comunicación • Productores • MIDA • MICI
---------------------------------	--	--	--	--	--	---	---

SEMINARIO-TALLER

“ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON LOS ACTORES CLAVE DE LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ”

TRABAJO FINAL

Mesa 2 Equipo: Flora Medina, Nelfany Arauz, Ciara García, Luis Rovira, José de Gracia, Victor Manuel Diaz, Giana Alvarado, Reisa Vega

Factores	Retos	Oportunidades	Líneas Estratégicas	Objetivos Estratégicos	Actividades	Resultados esperados	Actores claves
Promoción	Se necesita crear oferta y circuitos turísticos. hay una ausencia de centros de información turística, se necesita campaña constante de publicidad. Se necesita crear la ley del guía turístico. Se necesita crear la ley del guía turístico.	Creación de nuevas áreas turísticas desde la Autoridad de Turismo de Panamá, creación de festivales municipales y comunales para la promoción de las áreas turísticas. Hay buenas oportunidades para crear circuitos (un ejemplo es el uso de petroglifos y la información histórica).	Para el 2020, implementar acciones en productos turísticos competitivos y atractivos a corto, mediano y largo plazo en las áreas comarcales, Bocas del Toro y Chiriquí.	Valoración de la norma. Mapeo de actores de la región (gastronomía, hostelería, guías, etc). Diagnóstico de riqueza cultural. Desarrollo de guías turísticas.	Proyectos pilotos que permitan a través de investigación científica de replicar buenas practicas.	Crear regulaciones que favorezcan el turismo rural, mediante grupos organizados.	7 INSTITUCIONES PÚBLICAS: MIAMBIENTE. ARAP, SINAPROC, BOMBEROS, SALUD, MOP, ATP, AGUA, MUNICIPIO- ALCALDIAS, OBC, ONG, UNIVERSIDADES, EMPRESAS PRIVADAS, PERSONAS NATURALES.
Infraestructura habilitante	Falta de señalización de áreas turísticas, se necesita infraestructura vial y marina (muelles y marinas), mejorar servicios públicos (recolección de desechos, luminarias, aceras y camaras de seguridad), mayor cantidad	Mantenimiento de parques municipales e infraestructura pública, plan de señalización turística con participación de las comunidades. Representación activa en consejos		Formación y Desarrollo de capacidades en materia de turismo. Valoración de los productos tradicionales. Transferencia de conocimiento a la comunidad. Incentivar la creación de guías de sitios. Productos turísticos a corto plazo: mejora de la	Mejorar los productos turísticos		

	de policía turística.	municipales.	gastronomía, belleza escénica, incentivar la identidad cultural. A Mediano plazo: Temporada de observación de ballenas, desove de tortuga y observación de aves, temporada de cosecha de café. Largo plazo: Infraestructura para mejorar la experiencia de gastronomía, la belleza escénica y la construcción de muelles, casas de descanso o de paso para observaciones de aves, señalización de lugares turísticos.	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyar iniciativas regionales y locales, que permitan la sostenibilidad del sector • Apoyar emprendimiento (incubadoras) locales (micro y pequeñas empresas) asociadas al desarrollo de la ruta de occidente. • Impulsar la Autogestión para el desarrollo (manejo de información financiera) • Promover la creación de las organizaciones de base comunitario que permita el desarrollo de la comunidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de inversión • Asociatividad • Fondo de promoción turístico • Crear los protocolos adecuados para los diferentes productos turísticos 	Reunión con representantes del municipio, empresa privada	
Sostenibilidad	Se necesita información financiera (bancos, inversión privada, ampyme, otros). Se necesita ordenamiento territorial. Cumplimiento de normativa nacional (no respeto de las normas de los guías)	<p>Crear alianzas entre artesanos, productores y empresa privada. Creación de organizaciones de bases comunitarias ecológicas (MIAMBIENTE), esto permitirá personería jurídica en las comunidades. Desarrollar planes de ordenamiento territorial participativos. Oportunidad de crear una ley de guías.</p>	<p>Al 2020, Creación de Alianzas estratégicas (al menos en 4 productos turísticos) que permitan el desarrollo de las áreas prioritarias en el sector occidente.</p>				
Capital humano y calidad	Se necesitan técnicos turísticos y culinarios. Falta el dominio del idioma inglés. Falta divulgación de seminarios y entrenamiento.	<p>Capacitaciones para atención al turismo y servicio que incluya a las comunidades (INADIEH). Para ecoturismo apoyar con capacitaciones y certificaciones (guías, supervivencia en selva, primeros auxilios y emergencia). Preparar una evaluación de las</p>	<p>Al 2020, desarrollar un plan de Formación y desarrollo de capacidades para apoyar a la implementación de los productos turísticos.</p>	<p>Desarrollar un perfil de los mentores o consultores para empoderar sobre las capacidades y productores turísticos que requieren la región occidental. Determinar cuáles son las necesidades para la transferencia de conocimiento en lenguajes pertinentes y adecuados a los procesos.</p>	<p>Creación de la red de los mentores. Enlistar las necesidades turísticas determinadas por el área de intervención producto del mapeo elaborado. Elaborar un documento (un manual, libro, guía didáctica, formulario) que contengan buenas practicas y usos de productos turísticos.</p>		

Experiencia turística o producto	No hay paquetes turísticos para nacionales. Falta de seguro para turistas. No hay denominación de origen de algunos productos. Falta de cumplimiento de las normas de empresas turísticas.	capacidades instaladas en las diferentes áreas. Creación de paquetes turísticos para nacionales. Plan para atender emergencias con turistas (Normas de seguridad y atenciones médicas, seguros, etc). Investigaciones científicas sociales que mejoren las experiencias turísticas con las tradiciones.	Al 2021, implementar la Promoción y divulgación de la ruta de occidente a nivel nacional e internacional	Crear campañas pertinentes en los medios digitales y de comunicación social para la promoción y divulgación de la ruta de occidente a nivel nacional e internacional.	Desarrollo de plataformas web sobre la ruta de occidente. Involucrar a medios nacionales e internacionales en tema de responsabilidad y vida sostenible como premio a la innovación y emprendimiento. Crear programas en medios locales (radio) sobre la ruta occidente. Promover en los medios estilos de vida turísticos sostenibles en la Ruta occidente.	Promover paquetes de alianzas estratégicas con emprendimientos internacionales para la venta de la oferta de la ruta de occidente.	Empresas.
----------------------------------	--	---	--	---	--	--	-----------

SEMINARIO-TALLER

“ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON LOS ACTORES CLAVE DE LA REGIÓN OCCIDENTAL DE PANAMÁ”

TRABAJO FINAL

Mesa 4 Equipo: José Berdiales, Diana Troetsch, Javier De León, Abel Batista, Ivís Jurado, Edmundo González, Manuel Vega, Giselle Morhaim

Factores	Retos	Oportunidades	Líneas Estratégicas	Objetivos Estratégicos	Actividades	Resultados esperados	Actores claves
Investigación y prospectiva	<ul style="list-style-type: none"> Falta de financiamiento hacia proyectos de investigación Sistematización de la información obtenida y su accesibilidad, permitiendo el empoderamiento de la población por medio de la información obtenida 	<ul style="list-style-type: none"> Divulgación de los datos obtenidos a partir de la investigación científica Vinculación y uso de la data obtenida a partir de las investigaciones científicas para el aprovechamiento en problemáticas reales de la sociedad Colaboración interdisciplinaria 	<ul style="list-style-type: none"> Investigación y educación 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluar el efecto del cambio climático en tres tipos de ecosistemas de la Región Occidental utilizando especies de anfibios como indicadores biológicos. 	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración del proyecto Gestión de fondos Reclutamiento de personal de campo Ejecución de actividades de campo Obtención y publicación de resultados 	<ul style="list-style-type: none"> Determinar cuál es el ecosistema con mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático Establecer medidas que permitan reducir los efectos del cambio climático en los sitios de estudio Incorporar a docentes, estudiantes y comunidad Divulgación de la información 	<ul style="list-style-type: none"> MINISTERIO DE AMBIENTE Autoridades locales Universidades Miembros de la comunidad
Sostenibilidad	<ul style="list-style-type: none"> Avance de la frontera agrícola Proyectos de desarrollo incongruentes con el uso de suelo establecido Carencia de un Plan de Ordenamiento Territorial que permita la gestión correcta de territorio 	<ul style="list-style-type: none"> Obtención de recursos ecosistémicos Valoración sobre los servicios ambientales y su aprovechamiento sostenible Establecimiento de grupos u organizaciones comunitarias, con apoyo 		<ul style="list-style-type: none"> Establecer e implementar un Plan de Educación Ambiental enfocado al manejo de desechos de la Cuenca del Río Chiriquí, en un período de 1 año. 	<ul style="list-style-type: none"> Formulación del plan Coordinación de actividades con actores claves Determinación de número de escuelas participantes en cuenca alta, media y baja Comparación de los niveles de desechos que llegan a la cuenca baja objeto de este 	<ul style="list-style-type: none"> Guía de manejo de desechos Reducción en un 10% de los desechos sólidos que llegan a la descarga de esta cuenca 	<ul style="list-style-type: none"> MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE AMBIENTE AUTORIDADES LOCALES UNIVERSIDADES

	<ul style="list-style-type: none"> • Cambio de uso de suelo Falta de coordinación interinstitucional para dar el manejo ante problemáticas Mal manejo de residuos 	<p>gubernamental, con objetivos de conservación y manejo sostenible</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de áreas protegidas en el entorno urbano que permitan el mantenimiento de especies asociadas a estas zonas <p>Incorporación de una política ambiental que sea respetada por todos los sectores (públicos y privados) en el desarrollo y gestión de proyectos</p>			plan con respecto a la cuenca control	<ul style="list-style-type: none"> • MIEMBROS DE LA COMUNIDAD • EMPRESAS PRIVADAS
Capital humano y calidad	<p>Escasa de coordinación interinstitucional entre las partes relacionadas</p> <p>Desactualización sobre la realidad ante los requerimientos puntuales</p> <p>Continuidad y aprovechamiento en la formación del recurso humano en las instituciones públicas a través del tiempo, por encima de los cambios de autoridades</p>	<p>Definición de competencias y funciones de los funcionarios en instituciones públicas</p> <p>Fortalecimiento de capacidades técnicas</p> <p>Retroalimentación entre las instituciones promoviendo la unificación en la accesibilidad a la información</p>	<p>Realizar una evaluación de las entidades públicas que tienen competencia en materia ambiental</p>	<p>Determinar las competencias establecidas por ley en materia ambiental a las instituciones vinculadas a este tema</p>	<p>Creación de una secretaria o comité que reúna las competencias y unifique los criterios en temas ambientales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Propuesta de modificación, creación o derogación de normativas que no sean compatibles con los objetivos de integración de las instituciones 	<ul style="list-style-type: none"> • MINISTERIO DE AMBIENTE • MINSA • MIDA • MIVIVIOT • MOP • ARAP • GOBIERNOS LOCALES • ACADEMIA • SOCIEDAD CIVIL • ORGANIZADA
Producto y Promoción	<p>Depredación de los ecosistemas sobre sus recursos naturales y los servicios ecosistémicos que brinda, sin un uso sostenible que permita su prevalencia a través del tiempo</p>	<p>Sensibilización en la ciudadanía sobre la importancia en el desarrollo sostenible, con miras hacia su conservación</p> <p>Empoderamiento de las comunidades cercanas a ecosistemas con un alto valor ecológico</p>	<p>Revisar y proponer un ajuste a la legislación actual que rige la conformación de los Comités de incorporación la obligatoriedad de la participación del sector que se sirva del recurso hídrico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formular en un plazo de 2 años los Planes Integrados de Manejo de Cuenca Hidrográficas en los ríos identificados con mayor presión socioeconómica 	<p>Elaboración de propuestas</p>	<p>Implementación de los Planes de Manejo de Cuenca Hidrográficas que de acuerdo a su uso lo requieran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conformación de Comités de Cuenca con los actores directamente involucrados con los principales usos dados a la cuenca 	<ul style="list-style-type: none"> • JUNTA TÉCNICA • EMPRESA PRIVADA • SOCIEDAD CIVIL
Industrialización	<p>Priorización de intereses económicos sobre los de</p>	<p>Desarrollo de proyectos ecoturísticos que aporten a</p>	<p>Implementar lo establecido en la guía de gestión de</p>	<p>Coordinación con SINAP</p>	<p>Reforzar las actividades de gestión contempladas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MINISTERIO DE AMBIENTE

	<p>conservación y manejo sostenible Desactualización de las leyes y normas que rigen las actividades industriales, que no van acorde al avance y agresividad de las industrias Explotación de recursos no renovables</p>	<p>la economía actual y que a su vez promuevan la conservación de los recursos naturales como fuente de generación de divisas Uso de nuevas herramientas tecnológicas para el monitoreo de parámetros ambientales en áreas específicas de manejo Obtención de materia prima para la elaboración de productos farmacológicos</p>	<p>Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente, en relación al cálculo de la capacidad de carga turística en áreas protegidas identificadas con la mayor visitación, en la región occidental de Panamá.</p>	<p>• Selección de áreas protegidas a evaluar</p>	<p>en el Plan de Manejo de cada AP estudiada • Identificar las necesidades puntuales en infraestructura, personal y actividades de manejo de acuerdo a las características de cada AP en estudio • Mejorar las infraestructuras y facilidades actuales dentro de las AP</p>	<p>(SINAP) • ATP • UNIVERSIDAD ES</p>
--	--	---	---	--	---	---

THINK TANK UNACHI

- 1. FIN DE LA POBREZA
- 2. HAMBRE CERO
- 3. SALUD Y BIENESTAR
- 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
- 5. EIGUALDAD DE GÉNERO
- 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
- 7. ENERGÍA ASPIRABLE Y LIMPIA
- 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
- 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
- 10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
- 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
- 12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
- 13. ACCIÓN POR EL CLIMA
- 14. VIDA SUBMARINA
- 15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
- 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
- 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS